

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

É SAÚDE MENTAL

EM JOÃO PESSOA-PB

FICHA CATALOGRÁFICA

Ficha catalográfica elaborada na Biblioteca Setorial do CCTA da Universidade Federal da Paraíba

U58a UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. Centro de Ciências Médicas.

Atenção psicossocial e saúde mental em João Pessoa-PB / Organização: Luana Rodrigues de Almeida, Rafaela Queiroga Souto, Tamires Paula Gomes Medeiros. - João Pessoa: Editora do CCTA, 2024.

Recurso digital (886 KB)

Formato: ePDF

Requisito do Sistema: Adobe Acrobat Reader

ISBN: 978-65-5621-415-3

1. Atenção Psicossocial à Saúde - João Pessoa - Catálogo.
2. Atenção à saúde – João Pessoa, PB. I. Almeida, Luana Rodrigues de. II. Souto, Rafaela Queiroga. III. Medeiros, Tamires Paula Gomes. IV. Título.

UFPB/BS-CCTA

CDU: 613.86(018)

Elaborada por: Susiquine R. Silva – CRB 15/653

AUTORAS-ORIENTADORAS:

LUANA RODRIGUES DE ALMEIDA
RAFAELLA QUEIROGA SOUTO
TAMIRES PAULA GOMES MEDEIROS

AUTORES:

ANA BEATRIZ PAT-NHORE AZEVEDO AGUIAR
ANA KAROLINNE DA COSTA ARAÚJO
ANA LUÍSA GONZAGA FERREIRA
ANGELA REBECA PESSOA MORAIS
BRUNO JOSÉ LOPES ANTERO MATIAS
CLARISSA LEAL NASCIMENTO SILVA
ESTHEFANY BELMIRO SANTOS
FILIPE MATHEUS CORREIA VIEIRA
FRANCISCA GEORGIA BRASILINO LEMOS FIRMINO
GERLANE CLAUTENYS ALMEIDA DANTAS ALVES
IVERSON BATISTA DOS SANTOS
JESSYCA KAROLINE DOS SANTOS BEZERRA
JHANAYNE EMILLY DE BARROS VASCONCELOS
JOÃO VICTOR RAMOS DA SILVA
JOSÉ PINHEIRO DA SILVA NETO
LAURA OLIVIA DOURADO CARNEIRO
LEANDERSON ANTONIO DA SILVA
LIVYA ROZANE MEDEIROS RIBEIRO
LUCIANA SOUZA LINS BARBOSA
MARIA ADENI CLEMENTINO LEITE
MARIA ALEIDJANE LIMA CORDEIRO
MARIA LUIZA MONTEIRO GOMES
MARIA RAFAELA FERNANDES ALMEIDA
MARIANA ALVES DE SOUSA
MARIANA MORAES DA SILVA
MARINALDO ÍTALO OLIVEIRA SANTOS
NATÁLIA ALVES DE LIMA
RAIANE CORDEIRO LEITE
RAMONY KELLY LUCIANO DE LACERDA
RANNIA KAROLAYNE MORAIS CORRÊA
RÉVIA MARIANA FURTADO DE LIMA E SILVA
RODRIGO SALES SOARES
RUTH EMMANUELLE SABINO ROCHA
SABRINA JARDELY MARQUES DIAS
THAYS EMANUELLY FELIX
VINICIUS MOREIRA GOMES SEGUNDO

APRESENTAÇÃO

João Pessoa é um município brasileiro, capital e principal centro financeiro e econômico do estado da Paraíba. Com população de 833.932 habitantes, segundo censo do IBGE de 2022, é considerada a oitava cidade mais populosa da Região Nordeste e a 23ª do Brasil. É uma das capitais de melhor qualidade de vida do Nordeste e, no ano de 2023, a cidade foi mencionada como uma das melhores cidades para viver, considerando diversos aspectos que impactam na qualidade de vida das pessoas.

De acordo com as notícias veiculadas na mídia nacional, entre os critérios que destacaram que João Pessoa como “uma cidade ideal para viver”, um dos aspectos considerados foi a atenção à saúde mental da população. Essa informação foi obtida com base em um levantamento realizado em 2017 pelo Ministério da Saúde, no qual a Paraíba se situou em primeiro lugar nacional na implantação da Política de Saúde Mental, destacando-se como o estado com maior cobertura de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) por 100.000 habitantes.

Considerando essa potencialidade, sua cobertura e a oferta de serviços de atenção psicossocial no município de João Pessoa, estado da Paraíba, que este material foi idealizado, visto que ainda há uma grande invisibilidade e estigmas em torno do tema da “saúde mental” e diante da necessidade de melhorar a informação e proporcionar maior acesso aos serviços de cuidado em saúde mental.

Nessa perspectiva, a motivação para a realização deste guia, contendo serviços que integram a Rede de Atenção Psicossocial em João Pessoa, foi a dificuldade expressa e relatada por profissionais da área da saúde, de áreas transversais do cuidado e pela população em geral quanto ao desconhecimento da existência desses serviços, do público atendido em cada um deles, da sua localização e das formas de acesso.

O material aqui apresentado foi produzido por estudantes do curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Campus I, período 2023.1, nos meses de outubro a dezembro de 2023. A atividade de elaboração e construção deste guia envolveu um trabalho de levantamento e coleta de informações em sites e portais oficiais da prefeitura municipal e do governo do estado, visitas às secretarias de saúde para conversas com os gestores responsáveis pelas coordenações e/ou pelos

serviços, e visitas a algumas unidades para confirmação de informações de contato, localização e condições para acesso.

O trabalho em grupo resultou na apresentação deste material instrucional, contendo serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) localizados em João Pessoa, além de outros serviços, como por exemplo, atendimento à população com deficiência e a populações em situação de outras vulnerabilidades, que ofertam o cuidado em saúde mental de forma transversal.

Esperamos que este guia seja útil à população de João Pessoa, facilitando a identificação dos serviços, a localização, acesso e a navegação nesta rede de cuidados. Por fim, enquanto professoras da disciplina de Saúde Mental I, no curso de graduação de Enfermagem na UFPB, expressamos a nossa alegria em ter oportunizado esta “atividade avaliativa” que resultou neste valioso material.

Luana Rodrigues de Almeida e Rafaella Queiroga Souto

(Docentes no Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva /CCS-UFPB)

Tamires Paula Gomes Medeiros

(Mestranda – Pós-Graduação em Enfermagem / CCS -UFPB)

Sumário

1. Atenção Básica em Saúde	6
2. Atenção psicossocial especializada	8
3. Atenção de urgência e emergência	11
4. Policlínicas	13
5. Atenção hospitalar	16
6. Serviços de atenção especializada.....	18
7. Centros de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde (CPICS)	19
8. Atenção residencial de caráter transitório	20

1. Atenção Básica em Saúde

Todas as Unidades de Saúde da Família, representadas aqui pelos Distritos Sanitários.

Distrito Sanitário I

▸ **Endereço:** Rua Estevão D'ávila Lins, 100 - Cruz das Armas

▸ **Contato:** 3218-6000/ 3218-9819/3218-9897 (Ouvidoria do Distrito Sanitário I)

▸ **Serviços ofertados:** Ouvidoria Distrital para o público geral; Assistência Farmacêutica; Gestão da Informação em Saúde, Vigilância em Saúde e Setor de Imunização.

▸ **População atendida/ Como acessar o serviço:** Somente usuários pertencentes ao território do referido Distrito. Apresentar os documentos de RG, CPF, Cartão do SUS, Comprovante de Residência.

▸ **Horário de atendimento:** Segunda a sexta - 8h à 12h / 13h às 17h

Distrito Sanitário II

▸ **Endereço:** Rua Cel. Eduardo Costa, S/N - Geisel (Cep. 58.075-250).

▸ **Contato:** 3214-4927/ 3214-4935 (Ouvidoria do Distrito Sanitário II)

▸ **Serviços ofertados:** Ouvidoria Distrital para o público geral; Assistência Farmacêutica; Gestão da Informação em Saúde, Vigilância em Saúde e Setor de Imunização.

▸ **População atendida/ Como acessar o serviço:** Somente usuários pertencentes ao território do referido Distrito. Apresentar os documentos de RG, CPF, Cartão do SUS, Comprovante de Residência.

▸ **Horário de atendimento:** Segunda a sexta - 8h à 12h / 13h às 17h

Distrito Sanitário III

▸ **Endereço:** Rua Tenente Euclides Bandeira. S/N - Mangabeira

▸ **Contato:** 3214-3194/ 3214-3190 (Ouvidoria do Distrito Sanitário III)

▷ **Serviços ofertados:** Ouvidoria Distrital para o público geral; Assistência Farmacêutica; Gestão da Informação em Saúde, Vigilância em Saúde e Setor de Imunização.

▷ **População atendida/ Como acessar o serviço:** Somente usuários pertencentes ao território do referido Distrito. Apresentar os documentos de RG, CPF, Cartão do SUS, Comprovante de Residência.

▷ **Horário de atendimento:** Segunda a sexta - 8h à 12h / 13h às 17h

Distrito Sanitário IV

▷ **Endereço:** Rua Ariosvaldo Silva, 842 - Torre

▷ **Contato:** 3222-7390 (Ouvidoria do Distrito Sanitário IV)

▷ **Serviços ofertados:** Ouvidoria Distrital para o público geral; Assistência Farmacêutica; Gestão da Informação em Saúde, Vigilância em Saúde e Setor de Imunização.

▷ **População atendida/ Como acessar o serviço:** Somente usuários pertencentes ao território do referido Distrito. Apresentar os documentos de RG, CPF, Cartão do SUS, Comprovante de Residência.

▷ **Horário de atendimento:** Segunda a sexta - 8h à 12h / 13h às 17h

Distrito Sanitário V

▷ **Endereço:** Rua do Sol, 74 - Miramar

▷ **Contato:** 3214-7927/ 3214-7944/ 3214-7977 (Ouvidoria do Distrito Sanitário V)

▷ **Serviços ofertados:** Ouvidoria Distrital para o público geral; Assistência Farmacêutica; Gestão da Informação em Saúde, Vigilância em Saúde e Setor de Imunização.

▷ **População atendida/ Como acessar o serviço:** Somente usuários pertencentes ao território do referido Distrito. Apresentar os documentos de RG, CPF, Cartão do SUS, Comprovante de Residência.

▷ **Horário de atendimento:** Segunda a sexta - 8h à 12h / 13h às 17h

Consultório de Rua

- ▷ **Endereço:** Unidade móvel.
- ▷ **Contato:** (83) 3213-7622 (sede) / (83) 99628-2155 (coordenadora Luana)
- ▷ **Serviços ofertados:** Práticas de redução de danos; Procedimentos da Enfermagem; Oficinas de capoeira e dança de rua; Prática da Psicologia; Orientação do Serviço Social; Testagem rápida para HIV na rua; Acompanhamentos in loco; Cuidado compartilhado com a rede intersetorial.
- ▷ **Horário de atendimento:** De segunda a sexta das 09h às 13h e das 14h às 19h.

2. Atenção psicossocial especializada

CAPS Infanto-Juvenil Cirandar

- ▷ **Endereço:** Av. Gouvêia Nóbrega – Roger.
- ▷ **Contato:** (83) 3214-3333
- ▷ **WhatsApp:** (83) 99972-0027
- ▷ **Serviços ofertados:** Atendimento multiprofissional a crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos que sofrem com transtornos mentais graves e persistentes e também aqueles que se encontram em situação de risco devido ao consumo de álcool e drogas, com dificuldades em estabelecer e manter relações sociais na família, escola e comunidade, ou que tenham prejuízo na sua saúde em geral.
- ▷ **Outros serviços ofertados:** Oficina de musicoterapia; oficina de capoeira; oficina de artes com material reciclável; atividade esportiva; grupos com familiares; geração de renda; grupo ludoterápico; psicoterapia em grupo; oficina de autocuidados.
- ▷ **População atendida/ Como acessar o serviço:** Crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos. Acesso por demanda espontânea e/ou encaminhada por algum serviço de saúde.
- ▷ **Horário de atendimento:** 8:00 - 17:00 (segunda a sexta). Sábado e Domingo, fechado.

CAPS III Gutemberg Botelho (24 horas)

▷ **Endereço:** Av. Minas Gerais, 409 - Bairro dos Estados.

▷ **Contato:** (83) 9 9906-2251

▷ **Serviços ofertados:** Atendimento multiprofissional. Oficinas de pintura, maquiagem, poesia (lideradas pelo psicóloga), relaxamento (liderada por educadora física), conversação, educação em saúde (liderada pela equipe de enfermagem). Banda musical.

▷ **População atendida/ Como acessar o serviço:** Tratamento de transtornos mentais graves, severos e persistentes em população adulta. Acesso por demanda espontânea e encaminhamento de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e do Pronto Atendimento em Saúde Mental (PASM).

▷ **Horário de Funcionamento:**

Dias de semana: 07:30 às 16:30 reservado para demanda espontânea. Os profissionais permanecem até as 19:00. Há plantão noturno em função dos leitos de observação para acolhimento de usuários em crise.

Sábado e Domingo: Plantão diurno e noturno por conta dos usuários acolhidos em crise.

CAPS III Caminhar - Referência para ideação e tentativas de suicídio

▷ **Endereço:** R. Paulino dos Santos Coelho, S/N - Jardim Cidade Universitária.

▷ **Contato:** (83) 3218-7008 / (83) 98645-7444

▷ **E-mail:** ouvidoriasaude@joaopessoa.pb.gov.br (24h - ininterrupto)

▷ **Serviço Ofertado:** Atendimento multiprofissional em saúde mental, realizado individual e em grupo, visando a reinserção social de portadores de transtornos mentais graves e persistentes, assistidos no serviço, após avaliação do perfil de cada usuário.

▷ **População atendida/ Como acessar o serviço:** Indivíduos portadores de transtornos mentais graves, sendo preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo, pessoas idosas (acima de 60 anos) e portadores de necessidades especiais (Lei nº 10.048/00 e Lei nº 10.741/03). Acesso por meio de atendimento preferencial ou via e-mail.

▷ **Horário de atendimento:** 7:00 - 11:00 | 13:00 - 17:00 (segunda a sexta).

CAPS AD III David Capistrano (24 horas)

▷ **Endereço:** R. Prof. Álvaro de Carvalho, 262, Tambauzinho.

▷ **Contato:** (83) 3213-7616

▷ **E-mail:** ouvidoriasaude@joaopessoa.pb.gov.br

▷ **Serviço ofertado:** Atendimentos individuais (psicológico, serviço social, médico clínico, psiquiátrico); atendimentos coletivos (equipe multiprofissional); oficinas terapêuticas comicineiros de arte. Dispõe de 08 leitos para observação e acolhimento.

▷ **Atividades:** Grupo de Redução de Danos; grupo de reflexão e debate; o avesso do papel; grupo de educação e saúde; grupo de alcoolismo; oficina – batucaps; práticas corporais e a consciência de si; oficina de música; grupo de ajuda mútua; oficina de papetagem; grupo de direitos e deveres; oficina de “reabilitação” - dialogando com a recuperação; grupo terapêutico fala ser; grupo sobre uso racional de medicamentos.

▷ **População atendida/ Como acessar o serviço:** Referência para tratamento de Álcool e outras drogas. Para ter acesso ao serviço, o usuário pode ser encaminhado por uma unidade de saúde da família (USF) ou se dirigir diretamente ao local.

▷ **Horário de Funcionamento:** 24 horas, todos os dias da semana, com médico consultas clínicas.

CAPS AD III Regional Jovem Cidadão

▷ **Endereço:** R. Saffa Said Abel da Cunha, 326 - Tambauzinho.

▷ **Contato:** (83) 3214-6079 / (83) 99128-9033

▷ **E-mail:** capsadparaiba.gov@hotmail.com

▷ **Serviços ofertados:** Acolhimento para desintoxicação de substâncias abusivas (álcool, drogas), onde o usuário pode ficar no CAPS por até 14 dias até receber alta desse acolhimento 24h e passar para a atenção guia, onde as pessoas passam o dia participando das oficinas (até às 17h); atividades terapêuticas, artesanato, atendimento psicológico, atividade de saúde com a enfermagem etc.

▷ **População atendida/ Como acessar o serviço:** Usuários que sofrem de transtornos causados pelo uso abusivo de álcool e outras drogas, atendendo a 35 bairros de João

Pessoa. Acesso por porta aberta, pode também ser encaminhado por outro serviço, mas geralmente é por demanda espontânea. É aberto um prontuário e é feita a triagem, onde a equipe vai avaliar se o usuário necessita de um atendimento 24h.

▷ **Horário de atendimento:** 24 horas, incluindo feriados e fins de semana.

3. Atenção de urgência e emergência

SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

▷ **Endereço:** R. Diógenes Chianca - Água Fria, João Pessoa - PB, 58073-480.

▷ **Contato:** 192

▷ **Serviços ofertados:** O SAMU é chamado em distintas situações, na atenção psicossocial damos destaque a casos de tentativas de suicídio. Realiza o atendimento de urgência e emergência em qualquer lugar: residências, locais de trabalho e vias públicas, contando com as Centrais de Regulação, profissionais e veículos de salvamento.

▷ **População atendida/ Como acessar o serviço:** Público em geral. Acesso através do telefone, que é direcionado à Central de Atendimento, onde ocorrem as primeiras orientações.

▷ **Horário de atendimento:** 24 horas.

▷ **Observação:** As cidades da Paraíba que disponibilizam o serviço têm seus endereços locais.

PASM - Pronto Atendimento em Saúde Mental

▷ **Endereço:** R. Agente fiscal José Costa Duarte, S/N - Mangabeira II (anexo ao Hospital Ortotrauma - "Trauminha").

▷ **Contato:** (83) 3213-7564

▷ **Serviços ofertados:** Atendimento de Urgência e Emergência a usuários em situação de crise psiquiátrica; Ordenador de fluxo da rede de saúde de usuários em sofrimento psíquico; Escuta psicológica; Consulta psiquiátrica; Consulta Psicológica; Consulta de Enfermagem; Orientação Familiar.

▷ **População atendida/ Como acessar o serviço:** Usuários maiores de idade e residentes na região metropolitana de João Pessoa, os quais estejam em situações de crise/sofrimento psíquico grave. Atendimento porta aberta. Os usuários chegam ao PASM levados por seus familiares ou pelo Serviço Móvel de Urgência (SAMU).

Obs: Não moradores de João Pessoa são encaminhados diretamente para o Complexo Juliano Moreira e as crianças para o Hospital do Valentina. Em casos de intoxicação, o paciente deverá passar primeiramente pela urgência do hospital. Os documentos necessários para atendimento são: RG, CPF, Cartão SUS e Comprovante de Residência em João Pessoa, Cabedelo, Bayeux ou Santa Rita.

▷ **Horário de atendimento:** 24 horas.

▷ **Observação:** Contém 10 (dez) leitos psiquiátricos para adultos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

EAC - Espaço de Atenção à Crise

▷ **Endereço:** Av. Dom Pedro II, 1826 - Torre, João Pessoa - PB, 58040-440 (Localizado dentro do Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira)

▷ **Contato:** (83) 3211-9800

▷ **Serviços ofertados:** Atendimento de psiquiatria e de psicologia.

▷ **População atendida/ Como acessar o serviço:** Pessoas com sofrimento psíquico e dependentes químicos de todo o Estado em situação de crise, que são encaminhadas pelos serviços de saúde dos seus municípios.

▷ **Horário de atendimento:** 24 horas.

Hospital Infantil Municipal Valentina

▷ **Endereço:** Av. Mariângela Lucena Peixoto, S/N - Valentina de Figueiredo.

▷ **Contato:** (83) 3218-9404

▷ **Serviços ofertados:** Urgência e emergência em psiquiatria pediátrica.

▷ **População atendida/ Como acessar o serviço?** O Hospital Municipal do Valentina atende crianças e adolescentes abaixo de 16 anos, sendo referência em assistência

infantil na rede de urgência e emergência, inclusive na psiquiatria. Para acessar o serviço, o usuário e/ou responsável deve apresentar RG, CPF, Cartão SUS e Comprovante de Residência da criança que será assistida.

▷ **Horário de atendimento:** 24 horas.

Instituto Cândida Vargas

▷ **Endereço:** Avenida Coremas, 865 – Jaguaribe.

▷ **Contato:** (83) 3213-7580 (Recepção) / (83) 3213-7582 (Psicologia)

▷ **E-mail:** ouvidoriasaude@joaopessoa.pb.gov.br

▷ **Serviços ofertados:** Serviço de referência para adolescentes e mulheres em situação de violência sexual, com atendimento psicológico.

▷ **População atendida/ Como acessar o serviço:** Adolescentes e mulheres. Encaminhamento pelo serviço de saúde (via regulação). Para moradores de João Pessoa deve-se apresentar os documentos: RG, CPF, Cartão do SUS, Comprovante de Residência. Para não munícipes de João Pessoa regulado no sistema e através do GERA.

▷ **Horário de atendimento:** 24 horas.

4. Policlínicas

Policlínica Municipal do Cristo

▷ **Endereço:** Rua Olívia de Almeida Guerra, s/n - Cristo Redentor.

▷ **Contato:** (83) 3214-2621 ou (83) 3214-6800

▷ **E-mail:** ouvidoriasaude@joaopessoa.pb.gov.br

▷ **Serviços ofertados:** No cuidado em saúde mental: psicologia e psiquiatria.

▷ **População atendida/ Como acessar o serviço:** Somente adultos em ambos os serviços. O modo de acesso é por encaminhamento (via regulação). Os documentos necessários para atendimento são: cartão do SUS, carteira de identidade (RG) e comprovante de residência.

▷ **Horário de atendimento:** De segunda a sexta das 07h até 16h.

Policlínica Municipal de Jaguaribe – Centro de Referência do Cuidado à Vida (CRV)

▷ **Endereço:** Rua Alberto de Brito, s/n - Jaguaribe.

▷ **Contato:** (83) 3213-7594

▷ **E-mail:** ouvidoriasaude@joaopessoa.pb.gov.br

▷ **Serviços ofertados:** No cuidado em saúde mental: psicologia, psiquiatria e neurologia. Para acolhimento e atendimento de pessoas com depressão, a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza o Centro de Referência do Cuidado à Vida (CRV), em que o atendimento acontece por demanda espontânea, sendo possível receber atendimento multiprofissional com médico psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, dentre outros.

▷ **População atendida/ Como acessar o serviço:** Somente adultos em todos os serviços. No caso da psicologia, o acesso é por porta aberta. Já para psiquiatria e neurologia, o modo de acesso é por encaminhamento (via regulação). Os documentos necessários para atendimento são: cartão do SUS, carteira de identidade (RG) e comprovante de residência.

▷ **Horário de atendimento:** De segunda a sexta das 07h até 11h e das 13h até 17h.

Policlínica Municipal de Mandacaru

▷ **Endereço:** Rua Mascarenhas de Moraes, s/n - Mandacaru.

▷ **Contato:** (83) 3213-7595

▷ **E-mail:** ouvidoriasaude@joaopessoa.pb.gov.br

▷ **Serviços ofertados:** No cuidado em saúde mental: psicologia e psiquiatria, apenas.

▷ **População atendida/ Como acessar o serviço:** No caso de psicologia, atendimento adulto e infantil. Já no caso da psiquiatria, somente infantil. No caso da psicologia, o acesso é por porta aberta. Já para psiquiatria, o modo de acesso é por encaminhamento (via regulação). Os documentos necessários para atendimento são: cartão do SUS, carteira de identidade (RG) e comprovante de residência.

▷ **Horário de atendimento:** De segunda a sexta das 07h até 17h.

Policlínica Municipal de Mangabeira

- **Endereço:** Rua Elias Pereira de Araújo, nº 28 - Mangabeira I.
- **Contato:** (83) 3213-7589
- **E-mail:** ouvidoriasaude@joaopessoa.pb.gov.br
- **Serviços ofertados:** No cuidado em saúde mental: psicologia e psiquiatria, apenas.
- **População atendida/ Como acessar o serviço?** No caso de psicologia, atendimento adulto e infantil. Já no caso da psiquiatria, somente adultos. Ambos por encaminhamento. Contudo, no caso da psicologia, o acesso é sem regulação. Já para psiquiatria, é via regulação. Os documentos necessários para atendimento são: cartão do SUS, carteira de identidade (RG) e comprovante de residência.
- **Horário de atendimento:** De segunda a sexta das 07h até 11h e das 13h até 17h.

Policlínica Municipal da Pessoa Idosa

- **Endereço:** Praça Caldas Brandão (anexo ao Hospital Santa Isabel) - Tambiá.
- **Contato:** (83) 3213-7587
- **E-mail:** ouvidoriasaude@joaopessoa.pb.gov.br
- **Serviços ofertados:** No cuidado em saúde mental: psicologia e psiquiatria, apenas.
- **População atendida/ Como acessar o serviço:** Para pessoas com 60 anos ou mais. Ambos por encaminhamento. Contudo, no caso da psicologia, o acesso é sem regulação. Já para psiquiatria, é via regulação. Os documentos necessários para atendimento são: cartão do SUS, carteira de identidade (RG) e comprovante de residência.
- **Horário de atendimento:** De segunda a sexta das 07h até 11h e das 13h até 17h.

Policlínica Municipal das Praias

- **Endereço:** Av. Olinda, s/n - Tambaú.
- **Contato:** (83) 3214-8552
- **E-mail:** ouvidoriasaude@joaopessoa.pb.gov.br
- **Serviços ofertados:** No cuidado em saúde mental: psicologia e psiquiatria, apenas.

▷ **População atendida/ Como acessar o serviço?** No caso de psicologia, atendimento adulto e infantil. Já no caso da psiquiatria, somente adultos. Ambos por encaminhamento (via regulação). Os documentos necessários para atendimento são: cartão do SUS, carteira de identidade (RG) e comprovante de residência.

▷ **Horário de atendimento:** De segunda a sexta das 07h até 17h.

5. Atenção hospitalar

Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira – CPJM (Hospital)

▷ **Endereço:** Av. Pedro II, 1826 - Torre.

▷ **Contato:** (83) 3211-9809 ou (83) 3218-7561

▷ **E-mail:** naeecpjm@gmail.com

▷ **Serviços ofertados:** Psicologia, psiquiatria, terapia ocupacional, dentre outros.

▷ **População atendida/ Como acessar o serviço:** Adultos. Na área da psiquiatria, só são atendidas pessoas do interior encaminhadas pelos serviços de saúde dos seus municípios ou também pacientes advindos do PASM. Os documentos necessários para atendimento são: cartão do SUS, carteira de identidade (RG), CPF e comprovante de residência.

▷ **Há leitos psiquiátricos para adultos/idosos:** Há 72 leitos.

▷ **Horário de atendimento:** 24 horas.

Ambulatório de Psiquiatria do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW)

▷ **Endereço:** Conj. Pres. Castelo Branco III, João Pessoa - PB, 58050-585.

▷ **Contato:** Não dispõe de telefone.

▷ **Serviços ofertados:** Atendimento ambulatorial de consultas com a equipe multiprofissional. O usuário passa por triagem e pode ser realocado para o atendimento específico a depender da queixa do usuário.

▷ **População atendida/ Como acessar o serviço:** Moradores de João Pessoa e do interior do estado. O serviço é aberto a todos os grupos, mas precisa passar pela regulação na UBS, que deve encaminhar o usuário para o serviço no HULW. Para isso, o usuário precisará do RG, cartão do SUS, encaminhamento da UBS e comprovante de residência.

▷ **Horário de atendimento:** Segunda à sexta, das 7h até 17h.

Ambulatório Gutemberg Botelho no Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira

▷ **Endereço:** Av. Pedro II - Torre, João Pessoa -PB.

▷ **Contato:** (83) 3211-9809

▷ **Serviços ofertados:** O serviço oferece atendimento de psiquiatria, psicologia, odontologia, nutrição, serviço social e várias práticas integrativas.

▷ **População atendida/ Como acessar o serviço:** População adulta da capital e do interior do estado da Paraíba. As pessoas precisam trazer o cartão do SUS, identidade, CPF e comprovante de residência. Com exceção do atendimento psiquiátrico, todos acontecem por demanda espontânea. Na psiquiatria só são atendidas pessoas do interior que são encaminhadas pelos serviços de saúde dos seus municípios. Para os outros atendimentos, as pessoas podem vir direto ao ambulatório, sem a necessidade de encaminhamento.

▷ **Horário de atendimento:** Segunda à sexta, das 7h até 20h.

6. Serviços de atenção especializada

Fundação Centro Integrado de apoio à pessoa com deficiência (FUNAD)

- ▷ **Endereço:** R. Dr. Orestes Lisboa, S/N - Pedro Gondim.
- ▷ **Contato:** (83) 3244-2451 / (83) 3243-8763 / (83) 3243-8446
- ▷ **Serviços ofertados:** Referência para habilitação e reabilitação nas quatro áreas da deficiência (física, intelectual, visual e auditiva).
- ▷ **População atendida/ Como acessar o serviço:** Pessoas de todas as idades com deficiência temporária ou permanente (intelectual, visual, auditiva, física, múltipla, acidente de trânsito, do trabalho, pessoas com transtornos globais do desenvolvimento TEA - Transtorno do Espectro Autista e pessoas com altas habilidades/ superdotação). Acesso por porta aberta (agendamento, ao qual feita a triagem ocorre o encaminhamento para o setor diagnóstico) ou encaminhamento.
- ▷ **Horário de atendimento:** 7:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00 (segunda a sexta).

Centro de referência municipal de inclusão para pessoas com deficiência (PcD)

- ▷ **Endereço:** R. Coronel Otto F. da Silveira, 161 - Pedro Gondim.
- ▷ **Contato:** (83) 3218-9807
- ▷ **Email:** crmipdjp@gmail.com
- ▷ **Serviços ofertados:** Serviços de reabilitação, orientação, psicologia e atendimento multiprofissional.
- ▷ **Acesso ao serviço:** Oferecidos por meio de encaminhamento do sistema de saúde, da rede de assistência e/ou demanda espontânea.
- ▷ **Horário de atendimento:** 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 (segunda a sexta).

Centro Municipal de Cidadania LGBT

- ▷ **Endereço:** Parque Sólon de Lucena, 216 - Centro.
- ▷ **Contato:** (83) 98751-7340
- ▷ **Serviços ofertados:** Acolhimento de pessoas LGBTQIA+ em situação de risco e violência, com acompanhamento psicológico e psiquiátrico.

Centro Estadual de referência dos direitos de LGBT e enfrentamento a LGBTfobia da Paraíba

- ▷ **Endereço:** R. Rodrigues de Aquino, 390 - Centro.
- ▷ **Contato:** (83) 99119-0157
- ▷ **Serviços ofertados:** Atendimento psicossocial e jurídico a pessoas LGBTQIA+.
- ▷ **População atendida:** Funciona como porta de entrada para usuários que buscam o processo de mudança de identidade de gênero no Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transexuais (Ambulatório TT/CHCF), implantado pela Secretaria de Estado da Saúde, em João Pessoa.
- ▷ **Horário de funcionamento:** 8:30 - 16:00 (segunda a sexta).

7. Centros de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde (CPICS)

CPICS Equilíbrio do SER

- ▷ **Endereço:** Rua João Batista Maia, S/N - Bancários.
- ▷ **Contato:** (83) 3214-3502 (WhatsApp) e (83) 3213-7634.
- ▷ **Serviços ofertados:** Acolhimento, terapias comunitárias, medicina tradicional chinesa, resgate da autoestima e outros serviços.

▷ **População atendida/ Como acessar o serviço:** Demanda espontânea para todos os públicos. Contudo, há encaminhamento de pessoas que residem em João Pessoa e têm laudo de fibromialgia.

▷ **Horário de atendimento:**

Usuários cadastrados: segunda a sexta das 08h às 17h;

1º atendimento: segunda a quinta das 08h às 09h e das 13h até 14h;

Atendimento terapêuticas: segunda a sexta das 09h às 12h e das 13h até 16h.

CPICS Canto da Harmonia

▷ **Endereço:** Rua Ulisses Alves Pequeno, S/N – Valentina.

▷ **Contato:** (83) 3213-7623 e (83) 3218-5873

▷ **Serviços ofertados:** Acolhimento, terapia comunitária, resgate da autoestima e outros serviços.

▷ **População atendida/ Como acessar o serviço:** Residentes de João Pessoa a partir de 7 anos de idade. Os documentos necessários para atendimento são: RG, CPF, Cartão SUS e endereço.

▷ **Horário de atendimento:**

Usuários cadastrados: segunda a sexta das 08h às 12h e das 13h até 17h;

1º atendimento: segunda a quinta das 09h às 10:30h e das 13h até 15h; Atendimento

terapêuticas: segunda a sexta das 09h às 12h e das 13h até 16h.

8. Atenção residencial de caráter transitório

Residência Terapêutica Portal do Sol

▷ **Endereço:** Parque do Sol.

▷ **Serviços ofertados:** Residência permanente aos acolhidos.

▷ **População atendida/ Como acessar o serviço:** Pacientes egressos de manicômios que estavam institucionalizados. Acesso por meio do CAPS.

▷ **Horário de atendimento:** Tempo integral.

Residência Terapêutica Paraíso

- ▷ **Endereço:** Rangel.
- ▷ **Serviços ofertados:** Residência permanente aos acolhidos.
- ▷ **População atendida/ Como acessar o serviço:** Pacientes egressos de manicômios que estavam institucionalizados. Acesso por meio do CAPS.
- ▷ **Horário de atendimento:** Tempo integral.

Residência Terapêutica Bairro dos Estados

- ▷ **Endereço:** Bairro dos Estados.
- ▷ **Serviços ofertados:** Residência permanente aos acolhidos.
- ▷ **População atendida/ Como acessar o serviço:** Pacientes egressos de manicômios que estavam institucionalizados. Acesso por meio do CAPS.
- ▷ **Horário de atendimento:** Tempo integral.

Unidade de Acolhimento Infantil - UAI

- ▷ **Endereço:** Rua Morise de Miranda Gusmão, 1489 – Cristo.
- ▷ **Contato:** (83) 3213-7618
- ▷ **Serviços ofertados:** Garantia de ambiente seguro, alimentação, vestuário e higiene; Acompanhamento de situações de saúde psicofísica por especialistas; Reinserção e acompanhamento à vida escolar; Realização de atividades lúdicas; Preparação para o mundo do trabalho, com participação de cursos profissionalizantes e/ou aprendiz. Acompanhamento do processo jurídico, atenção ao relacionamento das crianças e/ ou adolescente com seus pais e familiares buscando a manutenção e fortalecimento dos vínculos.
- ▷ **População atendida/ Como acessar o serviço:** Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, com e/ou sem deficiência, munícipe de João Pessoa de ambos os sexos em situação de risco. Em razão de: abandono, negligência e outras formas de violência. Acesso por meio de encaminhamento realizado pelo CAPS Infante-Juvenil Cirandar.
- ▷ **Horário de atendimento:** Funcionamento em tempo integral

FONTES:

Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa - PB (2023);

Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba - PB (2023, 2024).

REALIZAÇÃO:

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

JOÃO PESSOA, 2024